

PHILOLOGICAL SCIENCES

DIFFERENCES ET SIMILITUDES ENTRE LES HOMONYMES ET MOTS POLYSEMIQUES EN FRANÇAIS

Magami Ay.

PhD en Philologie

Université des langues d'Azerbaïdjan,

Orchid id: 0000-0003-3135-7400

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14983988>

Abstract

This article analyzes the differences and similarities between homonyms and polysemous words in modern French, as well as clarifies the issues that create problems between them. The study of polysemitism in French is considered, how to preserve the unity of words when they have different meanings, and in which case the connection between the meanings is lost and polysemitism is discussed in the article. In the analysis, instead of lexical-semantic variants of the word, different words with the same pronunciation, it means that the ways of formation of the homonymous words, are considered.

Information is provided on the problems caused by the difference between various homonyms and polysemous words and the difficulty of distinguishing these events. Thus, it turns out that in one dictionary there are different words that are considered polysemantic, in another they are similar to each other. The article also explores the ways to distinguish between homonymy and polysemy. Finally, it is important not to confuse polysemy and homonymy, which are pronounced and written in the same sense, but do not have a common meaning.

Keywords: homophone, homonym, semantics, etymology, polysemantic.

Introduction. La langue évolue constamment. Avec les changements dans la vie, l'apparition de nouvelles relations entre les gens et la découverte de nouvelles avancées scientifiques, de nouveaux mots et de nouvelles significations voient constamment le jour. Dans cet article de recherche, nous analysons les différences et les similitudes entre les homonymes et les mots polysémiques dans le français contemporain, tout en explorant les problèmes qui les relient.

La polysémie en langue française, en particulier dans le domaine du vocabulaire général, est extrêmement développée. L'étude de la polysémie inclut également la question de ses limites : lorsqu'il existe différents sens, l'unité d'un mot est maintenue, mais la connexion entre les significations peut se perdre au point que la polysémie se transforme. Ainsi, au lieu de variantes lexicales et sémantiques d'un même mot, on observe des mots distincts ayant la même prononciation, qui sont mis en évidence comme des homonymes.

Dans la linguistique mondiale contemporaine, de plus en plus d'attention est accordée à l'étude de la polysémie et à l'analyse de son rôle dans la langue et le discours. À titre d'exemple, on peut citer des linguistes renommés tels que R.A. Boudagov, V.V. Vinogradov, V.G. Gak, M.V. Nikitine, G. Paul, M.M. Pokrovski, P. Caillou, B. Herbert, M. Bréal, et bien d'autres.

Méthodes de la recherche.

1. Étude approfondie des mots et de leurs significations en contexte. Cela inclut l'analyse des définitions dans des dictionnaires ou des corpus linguistiques.
2. Utilisation de grands corpus textuels pour identifier les occurrences d'homonymes et de polysèmes. Ces données permettent d'examiner les variations de signification dans différents contextes d'usage.
3. Expériences impliquant des locuteurs natifs pour observer comment ils perçoivent et interprètent des mots ayant plusieurs significations.

4. Utilisation d'algorithmes pour analyser les relations entre les mots dans des bases de données lexicales ou sémantiques.

5. Analyse comparative - Étude des différences et similitudes entre homonymie et polysémie selon divers critères, comme la structure linguistique, la fréquence d'utilisation ou le contexte historique.

Le problème de la polysémie et de l'homonymie revêt une importance pratique considérable. La réponse à plusieurs questions essentielles concernant la structure du lexique ou un autre type de dictionnaire dépend de sa résolution. Cependant, il n'est pas toujours facile d'établir des critères clairs pour définir la transition entre polysémie et homonymie. Le passage du discours à la langue est très subtil. Tous les dictionnaires ne consignent pas un mot ou un sens donné au même moment [6, p.196].

Ainsi, ce qui est commun à la polysémie et à l'homonymie est l'identité formelle des mots et la différence dans leur contenu. Dans les homonymes liés à la polysémie, l'identité du plan d'expression se manifeste à la fois dans la prononciation et dans l'écriture ; ces homonymes sont appelés homophones et homographes.

Voici quelques exemples d'homonymie sémantique :

- *Glace* « glace » (substance congelée) - *glace* « miroir » ;
- *Génie* « esprit brillant » - *génie* « travail d'ingénierie » ;
- *Jumelle* « jumelle (sœur jumelle) » - *jumelle* « jumelles (instrument optique) » ;
- *Tirer* « tirer, étirer » - *tirer* « tirer (avec une arme) ».

La distinction entre polysémie et homonymie doit clairement être résolue à l'aide de l'analyse des racines.

Si un élément sémantique commun (signification ou association partagée) subsiste entre les différents sens, alors nous nous occupons de polysémie. Il est possible d'établir certains types de relations dérivées entre ces doubles membres (métaphore, métonymie, etc.). L'absence d'éléments sémantiques communs permet de parler d'homonymie, par exemple :

- *Voler* « voler (dans les airs) » - *voler* (dérober) ».

Parmi certains mots mentionnés ci-dessus, bien que leurs significations ne soient pas sémantiquement liées et qu'il ne soit pas possible d'identifier des schémas communs dans leur structure de sens au stade actuel du développement de la langue, ces mots étaient historiquement des mots polysémiques. Par exemple, le mot *grève* « grève (arrêt de travail) » est historiquement lié à la signification de « rive sablonneuse », et le mot *voler* « voler (dérober) » est associé à la signification de « voler (dans les airs) ».

En tant que critère d'homonymie, un mot peut avoir des origines et des expressions différentes. Ce critère est largement utilisé dans plusieurs dictionnaires. Par exemple, du mot *voler* « voler (dérober) », dérivent les termes *voleur* « voleur », *volerie* « vol », et *voleur* « petit voleur ».

Il est judicieux d'utiliser le critère de l'existence de mots dérivés en parallèle avec le critère sémantique (absence d'éléments sémantiques communs).

La distinction entre différents homonymes et un mot polysémique pose de nombreuses difficultés et ne peut pas toujours être réalisée de manière univoque. La complexité de différencier ces phénomènes et l'absence de définitions claires et cohérentes se reflètent également dans la pratique lexicographique contemporaine. Ainsi, ce qui est considéré comme polysémique dans un dictionnaire peut être classé comme des mots distincts mais similaires dans un autre.

Comme l'ont souligné B. Victorri et C. Fuchs, « La polysémie, comme beaucoup d'autres termes linguistiques, est une notion très facilement compréhensible de manière intuitive, mais qui résiste fortement à une définition rigoureuse. » Ainsi, les débats autour de la polysémie et de la caractérisation des relations entre les significations sont liés à la notion même de sens. Avec le temps, la polysémie continue de se manifester comme un phénomène inévitable dans les langues naturelles [11, p.211-215].

Méthodes pour distinguer l'homonymie de la polysémie :

1. Substitution par des synonymes Pour chaque homonyme, remplacer le mot par des synonymes, puis comparer les synonymes sélectionnés entre eux. Si ces synonymes sont sémantiquement proches, cela indique qu'il s'agit d'un mot polysémique. Sinon, ce sont des homonymes.

2. Comparaison des formes des mots Comparer les formes des mots, sélectionner ceux qui sont apparentés (mots de même racine) et établir leurs relations dérivées. Si les formes des mots sont identiques, qu'il existe des mots apparentés issus du même mode de formation et qu'ils montrent une certaine proximité, on peut parler de polysémie.

3. Comparaison de la traduction des homonymes français dans d'autres langues. Cela éclaire considérablement la notion réelle d'homonymie.

4. Mise en évidence de la correspondance thématique et de la définition typique d'un mot. Cela inclut les modèles de correspondance lexicale et la sémantique du contexte global.

Ainsi, pour différencier fondamentalement la polysémie de l'homonymie, il est nécessaire d'utiliser autant de données comparatives que possible afin de déterminer quelles caractéristiques prédominent dans cette distinction : elles peuvent être similaires ou, au contraire, opposées. Cependant, les critères déterminants à chaque étape de l'analyse demeurent sémantiques. Comme ont noté les chercheurs contemporains, le but principal de la distinction entre homonymie et polysémie doit résider précisément dans les aspects sémantiques.

Le terme « polysémie », qui caractérise la capacité des mots à acquérir un « nouveau sens », a été introduit pour la première fois par le linguiste français M. Bréal :

« Jusqu'à présent, cette faculté des mots de se présenter sous tant de significations différentes n'a reçu aucun nom. Nous pouvons l'appeler polysémie. » Depuis lors, il a été accepté que la polysémie désigne la combinaison de significations différentes mais liées pour une même forme linguistique [9, p.220].

Différence entre homonymes et mots polysémiques.

Les mots qui se prononcent et s'écrivent de la même manière mais n'ont pas de sème commun ne doivent pas être confondus avec la polysémie et l'homonymie. Les homonymes n'ont aucune relation logique entre eux. Ils proviennent de racines différentes et ne peuvent pas apparaître dans le même contexte. D'un point de vue diachronique, il est parfois possible d'observer qu'un mot polysémique s'est divisé en deux homonymes. Par exemple, ce phénomène s'applique au mot *grève*, qui porte aujourd'hui deux significations différentes.

Lorsque les différents sens d'un même mot sont reliés entre eux, ce mot n'est pas considéré comme ambigu. Cela s'applique également au mot *bouton*, qui peut signifier : des boutons sur une chemise, un bouton de radio, un bouton sur une plante (bourgeon) ou un bouton sur le visage (acné). Les quatre sens de ce mot sont liés, car ils partagent presque tous une forme et une taille similaires. Trouver la différence entre des homonymes et des mots polysémiques n'est pas toujours facile et est considéré comme l'un des problèmes complexes de la sémantique lexicale. Dans le cas de l'homonymie, un mot possède deux significations complètement distinctes. Par exemple, le mot *voler*, lorsqu'il fait référence à un oiseau, et le mot *voleur*, qui se rapporte à un voleur, sont des homonymes, car il n'y a aucune relation entre ces deux significations. Si une telle relation existe, il ne s'agit pas d'homonymes, mais probablement de polysémie.

Le résultat de l'homonymie est une bifurcation lexicale. Dans le langage oral, lorsque quelqu'un prononce le mot *vert*, il peut être difficile de comprendre ce qu'il veut dire : fait-il référence à une couleur (*vert*), un

verre (*verre*), un vers (*vers*) ou un animal (*ver*) ? Ces mots sont des homophones. Cependant, dans l'écriture, il n'y a pas de confusion, car ces mots sont écrits différemment.

Par contre, les mots *voler* (voler dans les airs) et *voler* (dérober) ont la même orthographe et sont des homographes.

Même l'expression suivante n'est pas entièrement claire :

Les pies aiment voler.

Comme mentionné précédemment, l'homonymie est souvent un phénomène issu de l'évolution phonétique du français. Cette évolution peut effacer les distinctions entre des mots d'origine latine, appelés étymons. Un exemple parfait de ce cas est constitué par les homophones *saint*, *sein*, *sain*, *ceint* et *seing*. Prenons un autre mot, comme *large*. Il existe un autre cas intéressant avec le mot *large*, dérivé de deux mots latins différents : *latus*, qui désigne la largeur d'une table (*largeur d'une table*), et *largus*, qui signifie généreux. En latin, ces deux notions étaient exprimées par des adjectifs distincts pour parler d'une *large table* et d'un *homme généreux*. Cependant, comme la table d'un homme généreux était souvent remplie de nourriture, la fusion de *latus* et *largus* a conduit à une polysémie. Malgré la contradiction entre la notion de grande taille (*large*) et celle de générosité (*généreux*), cette fusion a estompé leurs origines distinctes. Ainsi, ces sens ne sont pas interprétés comme des homonymes, mais comme une polysémie.

L'homonymie peut également résulter d'un développement sémantique dont les motivations originelles ont été oubliées. Par exemple, le mot *grève* peut signifier *grève (de travail)* et *plage de sable*. Cette homonymie moderne découle du fait que, historiquement, les ouvriers parisiens se rassemblaient sur les rives sablonneuses de la Seine pour protester contre leurs conditions de travail. Aujourd'hui, cette extension métonymique est oubliée, et une homonymie existe entre le

sens originel de *grève* et son évolution. En français moderne, le dernier sens (*grève de travail*) est beaucoup plus courant que le sens originel.

Les homonymes et les mots polysémiques sont représentés différemment dans les dictionnaires explicatifs. Par exemple, un mot polysémique est présenté ainsi dans un dictionnaire :

BLANC:

1. Le couleur
2. Le vin
3. La viande
4. Le couleur de peau

Les homonymes sont représentés dans les dictionnaires comme des mots distincts par exemple :

- Cancer 1 : en médecine, *cancer* désigne une maladie.
- Cancer 2 : en astronomie, *Cancer* fait référence à la constellation du Cancer.
- Cancer 3 : en zoologie, *cancer* désigne un crustacé.

Il peut y avoir des divergences d'explication pour savoir si un mot est expliqué comme polysémique ou homonyme. Cela se produit lorsque les différentes significations d'un mot polysémique perdent leurs liens sémantiques et se fragmentent en homonymes. Dans certains cas, cette fragmentation est totale, et il n'y a aucun désaccord sur l'interprétation des mots dans les dictionnaires. Mais si la fragmentation n'est pas encore complète, les mots peuvent être compris de différentes manières. En français, les homonymes peuvent être différenciés par le genre, la catégorie grammaticale ou encore par le contexte.

En français, il existe des noms homophones qui, bien que partageant la même étymologie, servent à indiquer des différences de sens selon le genre grammatical. Exemples :

Genre masculin (le)	Genre féminin (la)
aide : un assistant, un aide	aide : une assistance, une aide
crêpe : un type de tissu	crêpe : une galette fine (pancake)
critique : un critique (personne)	critique : une critique (analyse)
garde : un gardien, une infirmière	garde : la sécurité
guide : un guide (personne)	guide : une bride (cheval) (au pluriel)
manœuvre : un ouvrier	manœuvre : des manœuvres, des actions
mode : un style, une manière	mode : un fonctionnement (grammaire)
physique : la constitution physique, la silhouette	physique : la physique (science)
Poste : un poste, une position	poste : un bureau de poste

Ces exemples montrent clairement comment le genre peut jouer un rôle déterminant dans le sens des noms homophones en français.

Les homonymes peuvent également être distingués par leur contexte.

Par exemple, le phénomène d'homonymie peut être observé dans l'anecdote suivante décrite dans la revue "Vie et langage" dans la collision d'homonymes entre les mots ordonnance, ordonnance (d'un officier) ordonnance d'un médecin - prescription d'un médecin) exécuter (faire) exécuter (tuer).

Ce matin- la, le capitaine était de mauvais poil : « J'ai un mal de tête, c'est fou, dit-il à son ordonnance. Tiens, fonce à la pharmacie du Taillis m'achète de l'aspirine ... ».

Et voici Bolosse qui fonce, mais qui revient à toute vapeur, livide, l'œil blanc, complètement affolé.

« Mais alors qu'y-a-t-il ? Et mon aspirine ? », — demande le capitaine.

Et Bolosse tremblant de frayeur : Ah, allez-y vous ; allez-y tout seul, car sur la vitrine de la pharmacie il y a démarque : « Ici on exécute les ordonnances ».

Il existe également des preuves historiques de cas anecdotiques d'homonymie intralinguistique :

Au XVIII^e siècle en Russie, un domestique qui servait l'épouse de l'ambassadeur de France après un banquet fut giflé et reconnu coupable d'avoir insulté la dame lorsqu'il lui offrit son manteau et dit « votre salope ». Le truc, c'est qu'en français, cette expression signifie « femme vile et sale ». Le domestique ne parlait pas français, et bien sûr ce scandale fut résolu. Cette anecdote historique montre que le phénomène d'homonymie intralinguistique a toujours existé - il n'a tout simplement pas été remarqué, il a seulement été retenu comme un obstacle gênant ou une coïncidence amusante. Des conditions très particulières étaient nécessaires pour que ce phénomène acquière un statut littéraire.

En français, les homonymes sont définis comme :

Noms - 71%

Adjectifs - 9%

Verbes - 20%

Les homonymes sont encore plus courants parmi les noms que parmi les autres parties du discours. En termes de signification lexicale, on peut distinguer plusieurs grands groupes thématiques d'homonymes (selon leur signification productive) :

1. Articles ménagers : bouteilles, seaux, etc.

2. Plantes et animaux : ver, souris, vert.

3. Personne, nationalité, statut social, profession : aide (m), critique (m), gardien (m), manœuvrier (m), etc.

4. Institution, bâtiments : cour, bar, tribunal

Les différences dans l'interprétation du sens des mots sont dues à la perte de connexions sémantiques entre les sens d'un même mot, ce qui conduit à la fragmentation d'un mot polysémique en homonymes. Si le processus de division en homonymes n'est pas encore terminé, les dictionnaires peuvent refléter différemment le sens de ces mots. Au cours de nos recherches, nous avons appris que la raison du grand nombre d'homonymes en français réside dans l'origine des mots et les caractéristiques de la langue française.

Conclusion. En fonction des tâches fixées au début de l'étude, nous avons déterminé la nature des homonymes. Les homonymes sont des mots qui sonnent de la même manière mais qui ont des significations sans rapport, c'est-à-dire qu'ils ne partagent pas de propriétés sémantiques communes. En d'autres termes, un mot est homonyme d'un autre lorsqu'il est identique en orthographe ou en prononciation mais différent en sens. Nous avons ensuite étudié l'origine des homonymes et identifié 4 sources principales d'homonymes : 1. Le développement phonétique des mots, qui dans la plupart

des cas est la principale source de formation des homonymes. 2. L'apparition d'homonymes due au transfert de mots empruntés d'une langue à une autre. 3. En raison du développement du langage, les deux sens d'un même mot sont devenus si éloignés qu'il est impossible de ressentir le lien initial entre eux dans le processus de formation des homonymes. 4. L'émergence de deux mots différents avec plusieurs sens, deux homonymes, au lieu d'un seul mot.

L'un des objectifs de la recherche était de se familiariser avec l'historique de la couverture de ce sujet. À la suite de nos recherches, nous sommes arrivés à la conclusion que les aspects multiformes de la sémantique de l'homonymie et de la polysémie ont depuis longtemps attiré l'attention des chercheurs. L'un des principaux problèmes de l'homonymie est celui de la polysémie. Dans ce travail, nous avons examiné en détail les différences et les similitudes entre l'homonymie et la polysémie, et nous avons constaté qu'il n'est pas toujours facile de distinguer des critères précis pour la transition de la polysémie à l'homonymie.

Bibliographie:

1. Аскольдов С.А. Концепт и слово. Антология. - М.: Академия, 1997. с. 273-379.
2. Будагов Р.А. Слово и его значение. - М.: Добросвет-2000, 2003. 64 с.
3. Балли Ш. Общая лингвистика и вопросы французского языка. М.: Изд-во иностранной лит., 1955.
4. Виноградов В.В. Стилистические средства словообразования // Стилистические исследования. М.: Наука, 1972. 244 с.
5. Гак В.Г. О современной французской ноологии // Новые слова и словари новых слов. Л.: Наука. Лен. отдел., 1978. С. 37-54
6. Зализняк А.А. Феномен многозначности и способы его описания. Вопросы языкознания. М. Наука, 2004. - с. 20-45.
7. Никитин М.В. Основы лингвистической теории значения. М.: Высшая школа, 1988. 168 с.
8. Покровский М.М. Избранные работы по языкознанию. М.: Изд-во АН СССР, 1959. - 382 с.
9. Bréal M. Essai de sémantique. 1897. 220 p. ISBN/EAN 978-2-915806-01-4
10. Cadiot P. and Habert B. Aux sources de la polysémie nominales, pp. 3-11. Langue française, n°113, 1997.
11. Victorri B. et Fuchs C., *La polysémie, Construction dynamique du sens*, 1996, Hermès, 220 p.
12. Dictionnaire Le Petit Robert, 2021, p. 2171